

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Hotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

BANK EKOTIZIMLARI INNOVATSION XIZMATLAR MAJMU'I

Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li

mustaqil izlanuvchi

Toshkent davlat

iqtisodiyot universiteti

E-mail: orziqul123456@gmail.com

ORCID:0009-0002-9553-850X

Annotatsiya. Ushbu maqolada banklarda biznes ekotizimlarining rivojlanishi natijasida innovatsion bank xizmatlari paydo bo'layotganligi va buning natijasida bank xizmatlari soni ham ortib natijada bank daromadlari ham o'z navbatida oshishiga xissa qo'shishi keltirib o'tilgan. Ekotizim doirasida bank xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish yo'llari, hamda tijorat banklarida biznes ekotizimining afzalliklari rivojlantirish istiqbollarini takomillashtirish haqida so'z boradi. Xususan, maqolada innovatsiyalarni joriy etish asosida tijorat banklarida biznes ekotizimining faoliyati samaradorligini oshirishdagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif tavsiyaviy yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: banki, raqamli biznes, ekotizim, innovatsion xizmatlar, naqd to'lovlar, yangi xizmat turlari, yuzni tanib olish texnologiyasi, biometrik bankomat, bank biznesi ekotizimlari.

ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ

Шоймардонов Орзикул Жира оглы

независимый исследователь

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: orziqul123456@gmail.com

ORCID:0009-0002-9553-850X

Аннотация. В данной статье рассматривается появление инновационных банковских услуг в результате развития бизнес-экосистем в банках, что, в свою очередь, способствует увеличению количества банковских услуг и, как следствие, росту доходов банка. Обсуждаются пути повышения эффективности банковских услуг в рамках экосистемы, а также перспективы развития преимуществ бизнес-экосистемы в коммерческих банках. В частности, в статье представлены существующие проблемы повышения эффективности бизнес-экосистемы в коммерческих банках на основе внедрения инноваций, а также рекомендуемые автором подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: банковское дело, цифровой бизнес, экосистема, инновационные услуги, наличные платежи, новые виды услуг, технология распознавания лиц, биометрический банкомат, банковские бизнес-экосистемы.

BANK ECOSYSTEMS INNOVATIVE SERVICES SET

Shoymardonov Orzikul Jura ugli

independent researcher

Tashkent State the University

of Economics

E-mail: orziqul123456@gmail.com

ORCID:0009-0002-9553-850X

Abstract. This article discusses the emergence of innovative banking services as a result of the development of business ecosystems in banks, which, in turn, contributes to the increase in

the number of banking services and, as a result, to the increase in bank income. It discusses ways to improve the efficiency of bank services within the ecosystem, as well as the prospects for improving the development of the advantages of the business ecosystem in commercial banks. In particular, the article presents the existing problems in improving the efficiency of the business ecosystem in commercial banks based on the introduction of innovations, as well as the author's recommended approaches and proposals for their elimination.

Keywords: banking, digital business, ecosystem, innovative services, cash payments, new types of services, facial recognition technology, biometric ATM, banking business ecosystems.

Kirish

Respublikamizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarida biznes ekotizimini qo'llash o'z mijozlariga onlayn va masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish amaliyoti tahlili shundan darak beradiki, bank faoliyati va yechimlarini iste'molchilar talablariga moslashtirish ancha sustdir. Chunki mahalliy banklar mijozlarga hamon onlayn xizmatlarning ancha cheklangan turini taklif qilmoqdalar.

Shuningdek, O'zbekistonda raqamli banklarning tarqalishini sekinlashtiruvchi omillar sifatida moslashtirilmagan me'yoriy-huquqiy baza va yetarlicha texnologik imkoniyatlar (ma'lumotlar markazlari, tajribali AT-mutaxassislar, internet qamrovi va tezligi va boshqalar) ham bor.

Aholining moliyaviy savodxonligining pastligi, shuningdek, naqd pulsiz to'lovlarga ishonchsizlik raqamli bank kanallarining tez tarqalishiga to'sqinlik qilmoqda. Shuni ham ta'kidlash kerakki, banklarning raqamli xizmatlarga o'tishi uzoq va qimmat jarayon bo'lib, aksiyadorlar tomonidan faol qo'llab-quvvatlash va katta mablag' ajratishni talab qiladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, raqamli banklar ushbu kamchiliklarni o'z foydasiga aylantira olishlari vaqt, ta'lim va resurslar bilan bog'liq masaladir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi an'anaviy bank tizimining barcha asoslarini yo'q qiladi. Shuning uchun u an'anaviy banklardan tub islohotlarni amalga oshirishni talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli iqtisodiyotda banklar mijoz to'g'risidagi ma'lumotlaridan malakali va muvaffaqiyatli foydalanisalarigina ustunlikka ega bo'lishlari mumkin. Bu o'z navbatida bank ekotizimlari kelajakda mijozlar bilan muloqot qilishning muhim usuli bo'ladi. Bundan tashqari, agar banklar mijozlarga turli xil moliyaviy xizmatlar ko'rsatsa, iste'molchilar istalgan joyda va istalgan vaqtda bank xizmatlaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi.

Xalqaro Valyuta Jamg'armasi tadqiqotlari ham shuni ko'rsatadiki, “fintech va raqamli to'lov ekotizimlarining kengayishi tufayli rivojlangan mamlakatlarda banklarning foizsiz daromadlari ulushi **2020-2024 yillarda 32 foizdan 46 foizga oshgan**” [6].

O'zbekiston bank tizimida raqamli to'lov ekotizimi nafaqat kengayib borayotganini, balki mijoz ehtiyojlarini qondirish darajasi ham sezilarli darajada oshayotganini ko'rsatadi. Elektron kartalar sonining keskin ko'payishi, bankomatlar tarmog'ining kengayishi, terminal to'lovlari hajmining yildan-yilga o'sishi bularning barchasi raqamli moliyaviy xizmatlar aholining kundalik to'lov amaliyotida asosiy vositaga aylanganini, banklar esa mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda innovatsion platformalardan faol foydalanayotganini anglatadi.

O'zbekiston tijorat banklarida raqamli transformatsiyaning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatadi, ya'ni 2020-2024 yillar davomida joriy etilgan yangi bank xizmatlari soni 8 tadan 25 tagacha oshib, ularning tarkibida raqamli mahsulotlar ulushi 20 foizdan 65 foizga yetgan bo'lib, bu banklar tomonidan mijoz ehtiyojlariga mos, masofaviy va innovatsion xizmatlarni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berilayotganini, xizmatlar portfelining esa an'anaviy modellaridan raqamli ekotizimga yo'naltirilayotganini anglatadi.

Adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarining biznes ekotizimi bilan bog'liq tadqiqot ishlari ko'plab yetakchi mahalliy va xorijiy iqtisodchilar olimlar tomonidan ayrim jihatlari o'rganilgan.

Gollandiyalik iqtisodchi olim Marta Szymanowska bank ekotizimlarining turli jihatlarini, shu jumladan moliyaviy innovatsiyalarning ta'siri va banklarning iqtisodiyotdagi rolini o'rganib chiqqan [2].

Iqtisodchi olim A.Ivanov bank biznesidagi ekotizim konsepsiyasi mijoz uchun umumiy qiymat bilan bog'liq bo'lgan bir nechta xizmatlarning bitta foydalanuvchi interfeysga qo'shilishi qator qulayliklar yaratadi deya fikr bildirib o'tgan [3].

R.Kapur, A. Gaver, M. Kusumano, G. Parker, M. Van-Alstinlar o'z ilmiy izlanishlarida platformalarga asoslangan biznes ekotizimlariga e'tibor qaratishadi va mahsulot ekotizimlari (product-based ecosystems) va platforma ekotizimlari (platform-based ecosystems) o'rtasidagi tushunchalarni ajratadilar [4].

Bank biznesining ekotizimiga nafaqat bankning o'zi va uning mijozlari, balki turli sheriklar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar ham kiradi. Bular fintech kompaniyalari, to'lov tizimlari, sug'urta kompaniyalari, moliyaviy ma'lumotlarni yig'uvchilar va bozorning boshqa ishtirokchilari bo'lishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, gruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada ilmiy abstraksiyalash usuli yordamida tijorat banklarida biznes ekotizimidan foydalanish yo'llari nazariy tashkiliy xuquqiy asoslarini takomillashtirishning ilmiy va amaliy ahamiyati keltirib o'tildi. Shuningdek, qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida va taraqqiy etgan mamlakatlarda innovatsiyalarni joriy etish asosida tijorat banklarida biznes ekotizimi faoliyati samaradorligini oshirish usullarining tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizda-gi mavjud asoslar bilan taqqoslab tegishli xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Maqolada banklar tomonidan mijozlarga taklif etilayotgan xizmatlar va ularning rivojlanishi tahlil etildi.

Maqolamizda respublikamizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarining ekotizim yondashuvi doirasida amalga oshirayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, Asia Alliance Bank ATB tomonidan raqamli ekotizimni rivojlantirish doirasida yuzni aniqlash (face recognition) texnologiyasiga asoslangan biometrik bankomatlarni joriy etilishi soha modernizatsiyasida muhim bosqich hisoblanadi.

Ushbu innovatsion yechim bank xizmatlarini masofadan turib, xavfsiz va tezkor tarzda olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biometrik identifikatsiya mexanizmi orqali mijozlar bank kartasi va PIN-koddan foydalanmasdan naqd pul yechib olish, elektron hamyonni to'ldirish hamda ayrim to'lov operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonida inson omilini kamaytirish, operatsiya xavfsizligini oshirish va bank infratuzilmasining raqamli samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, mazkur texnologiya bank ekotizimining boshqa raqamli xizmatlari — mobil ilovalar, onlayn to'lov platformalari va masofaviy identifikatsiya tizimlari bilan integratsiyalashgan holda ishlashi orqali mijozlar uchun yagona, qulay va uzluksiz xizmat muhitini shakllantiradi. Natijada banklar faqat moliyaviy operatsiyalarni bajaruvchi institut emas, balki ko'p funktsiyali raqamli xizmatlar provayderiga aylanib bormoqda. Bu esa milliy bank tizimida innovatsiyalarni joriy etish, raqobatbardoshlikni oshirish va aholiga ko'rsatilayotgan moliyaviy xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqishga zamin yaratadi.

Raqamli ekotizimni rivojlantirish doirasida amaliy ishlardan biri sifatida “Asia Alliance Bank” ATB yuzni aniqlash funktsiyasiga ega biometrik bankomatni ishga tushirdi. Yangi yechim mijozlarga “face recognition” (yuzni tanib olish) texnologiyasi yordamida bank kartasi va pin-kodsiz operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Maqolamiz doirasida ushbu bank xizmatini ishlash jarayoni va bosqichlari bilan tanishib

chiqamiz. Ushbu bosqichda mijozlar hisobvaraqdan naqd pul yechib olishlari va elektron hamyonni to‘ldirishlari mumkin.

1-rasm.

“Asia Alliance Bank” ATB biometrik bankomat xizmati tuzilmasi*

*Muallif ishlanmasi

Xizmatdan foydalanish uchun “Alliance Pay” mobil ilovasini yuklab olish va dastlabki biometrik identifikatsiyadan o‘tish kerak.

Biometrik bankomat mijozni ishonchli identifikatsiya qilish uchun yuzni aniqlashdan foydalanadigan zamonaviy o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish qurilmasidir. Yuqori aniqlikdagi kamera yuzni skanerlaydi, shundan so‘ng intellektual algoritmlar tasvirni bank bazasidagi biometrik namunalar bilan taqqoslaydi.

Bundan tashqari, tizim tasvirning “jonliligini” tekshiradi va qalbakilashtirishdan, jumladan, “deepfake” va “3D” niqoblardan himoyalanganligi ahamiyatli jihatidir.

Biometriyadan foydalanish bir qator asosiy afzalliklarni beradi: kartalar va pin-kodlar bilan firibgarlikni istisno qilish orqali yuqori xavfsizlik, skimmingdan himoya, shuningdek, maksimal qulaylik va tezlik – autentifikatsiya jarayoni atigi 1-2 soniya davom etadi.

Ushbu texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, bankning operatsion xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi va virtual kartalarni chiqarish yoki xizmatlardan foydalanishni tiklash kabi yangi xizmatlarni rivojlantirish imkoniyatlarini ochadi. Biometrik xizmat ko‘rsatish yagona o‘zaro muloqat muhitini shakllantiradi va bank bo‘limlariga tashrif buyurmasdan masofadan identifikatsiya qilish, “cardless cash” (kartasiz naqdlashtirish) operatsiyalari va bankomatni “self-service KYC” (mijozning o‘ziga-o‘zi xizmat ko‘rsatishi) funksiyalariga ega to‘laqonli mini-ofisga aylantirish uchun asos yaratadi.

Bugungi kunda ushbu texnologiyalarni rivojlantirish ayniqsa dolzarb bo‘lib qolmoqda, chunki O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki savdo nuqtalarida xaridlarni kartalarsiz, smartfon yordamida to‘lash imkonini beruvchi yagona QR-kodni joriy etishga tayyorlanmoqda. Bu odamlarda bank kartalarni olib yurmaslik odatini shakllantiradi, bu esa, o‘z navbatida, ekologiyani yaxshilashga va plastik ishlatilishini kamaytirish orqali uglerod gazini kamaytirishga yordam beradi. Biroq bunday odatning salbiy tomoni zarurat tug‘ilganda pul yechib olish yoki quvvatsiz smartfon bilan to‘lovni amalga oshira olmaslik bo‘lishi mumkin. Bu holatda “Asia Alliance Bank” ATBning yuzni aniqlash texnologiyasi vaziyatdan chiqishning optimal yo‘li hisoblanadi, chunki “yuz doimo o‘zi bilan birga”.

“Biometrik bankomatni ishga tushirish – bu to‘laqonli raqamli o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish yo‘lidagi muhim qadam bo‘lib, bunda mijoz o‘z mablag‘lariga imkon qadar oson va tabiiy usulda kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi”.

Shuningdek, mamlakatimizda banklarning ekotizim doirasida o‘z mijozlariga turli chakana xizmatlarini taqdim etmoqda.

2-rasm. Metropolitendan yo‘lovchilar soni ko‘rsatkichlari dinamikasi*

*<https://bankers.uz/news/2958>

Mijozlarda mavjud bo‘lgan bank kartalari orqali jamoat transportlaridan foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Xususan, 2025-yilda birgina metropoliten orqali jami 286,8 mln nafar yo‘lovchi tashilgan. Bu ko‘rsatkich 2024-yilga nisbatan 6,1 foizga oshgan. Mazkur davrda metropolitendan bir kunda o‘rtacha 785,6 ming nafar yo‘lovchi foydalangan. Ushbu ko‘rsatkich yillar kesimida quyidagicha:

2025-yil yakunlariga ko‘ra, taksi agregatorlari orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar va haydovchilar faoliyatiga oid muhim ko‘rsatkichlar ochiqlandi. O‘tgan yil davomida jami 479 mln marta yo‘lovchi tashish xizmati ko‘rsatilgan bo‘lib, umumiy aylanma 9,6 trln so‘mdan oshdi. To‘lovlar tarkibi hali ham naqd pul ustuvorligini ko‘rsatmoqda:

- Naqd to‘lovlar: 6,7 trln. so‘m (70,2 %);
- Naqdsiz to‘lovlar: 2,8 trln. so‘m (29,8 %);

- O‘rtacha chek qiymati: 20 082,5 so‘m.

Hozirda 224 ta taksi agregatori soliq organlarining axborot tizimlari bilan to‘liq integratsiya qilingan²⁰.

Yuqoridagi tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, jamoat transporti va taksi agregatlarida bank plastik kartalari bilan yoki innovatsion boshqa usullar bilan xizmat ko‘rsatishga talab mavjud. Ushbu talabning mavjudligi banklar tomonidan yangi turdagi xizmatlar ishlab chiqish va uni mijozlarga yo‘naltirish orqali o‘z daromadini ko‘paytirish imkonini berishi ma‘lum bo‘ldi.

Tadqiqot davomida biz turli xil banklarining ekotizim doirasida faoliyati bilan tanishib chiqdik. Unga ko‘ra mijozlarning mablag‘larini plastik kartalarida xavfsiz saqlashini ta‘minlash maqsadida turli vositalar ishlatilmoqda. Xususan, AT “Xalq bank”ning mobil ilova xizmati bo‘lgan “Xazna” ilovasida antivirus funksiyasi ishga tushirilganini keltirishimiz mumkin.

Bunday imkoniyatlar ilovadan foydalanuvchilarning telefonida zararli yoki shubhali dastur aniqlansa, tizim avtomatik ravishda ogohlantirish yuboradi. Bu esa moliyaviy firibgarlik xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

So‘nggi vaqtlarda bank kartalari va mobil ilovalar orqali firibgarlik holatlari ko‘paygani inobatga olinsa, bunday himoya mexanizmi mijozlar uchun qo‘shimcha xavfsizlik qatlami hisoblanadi.

Xulosa

1. Mamlakatimiz tijorat banklari bugun yangi biznes modelini amalga oshirishdagi katta muvaffaqiyatlariga qaramay, innovatsion biznes modelini amalga oshirishga yanada kengroq yondashish uchun xorijiy moliya institutlarining tajribasini o‘rganish kerak.

2. Tadqiqotimiz natijasida mamlakatimiz tijorat banklari o‘z mijozlariga bugungi kunda eng so‘nggi va yuqori texnologiyali axborotga asoslangan onlayn-banking xizmatlarini taqdim etayotganligi ma‘lum bo‘ldi. Shuningdek, masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan imkon qadar qulay foydalanish imkonini beradi va bank bilan ishlashda vaqt va moliyaviy xarajatlarni minimallashtiradi. Masofaviy bank xizmatining asosiy tamoyili mijoz va bank o‘rtasida turli xil ma‘lumotlarning masofaviy almashinuvidir. Shu bilan birga, bank ushbu operatsiyaning xavfsizligini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni

2. Szymanowska M. et al. An anatomy of commodity futures risk premia //The Journal of Finance. – 2014. – T. 69. – №. 1. – S. 453-482.

3. Ivanov, A. Ekosistema naoborot // <https://vc.ru/finance/97873-ekosistemanaboborot>.

4. Jacobides M., Cennamo C., Gawer A. Industries, Ecosystems, Platforms, and Architectures: Rethinking our Strategy Constructs at the Aggregate Level. Working paper, London Business School, 2015.

5. Adner R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of Management, vol. 43, no 1, pp. 39-58. DOI: <https://doi.org/10.1177/014920631667845>.

6. IMF – Fintech and Financial Services Report. <https://www.imf.org/en/Publications>

7. <https://bankers.uz/news/2958>

8. <https://yuz.uz/oz/news/138439>

²⁰ <https://yuz.uz/oz/news/138622>

